

VOUS AVEZ DIT... ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE?

Pour une pratique enseignante réfléchie et créative

Observatoire
de la **formation
professionnelle**
du **Québec**

observatoirefp.org/en/resources/

Andréanne Gagné, Éric Tendon
et les étudiantes et étudiants du cours PPC543 de l'automne 2023¹
Université de Sherbrooke

UNE DÉFINITION

De manière générale, «l'éthique a pour objet le développement du **jugement pratique** afin d'identifier et d'établir **les critères** permettant de **choisir l'action** qui nous paraît être la plus adéquate dans une situation particulière, et ce, sur la base d'une ou de plusieurs **valeurs**» (Lacroix et al., 2017, p.39). Plus spécifiquement, lorsque l'éthique s'intéresse à la manière d'analyser et de résoudre des dilemmes ayant des répercussions sur les êtres humains en contexte de travail, il s'agit d'**éthique professionnelle**.

Selon la 13^e compétence du *Référentiel des compétences professionnelles de la profession enseignante*, «agir de manière éthique, c'est faire preuve de professionnalisme et de jugement en conformité avec le cadre réglementaire de la profession et de l'école» (ministère de l'Éducation, 2020, p.80). Pour ce faire, le personnel enseignant en formation professionnelle doit connaître et assumer ses responsabilités professionnelles, lesquelles comprennent de choisir les moyens mobilisés pour instruire et socialiser les élèves en vue, notamment, de les préparer à intégrer le marché du travail.

À QUOI ÇA SERT ?

Réfléchir à l'éthique professionnelle enseignante en formation professionnelle permet de se positionner comme personne professionnelle et de se doter collectivement de lignes directrices communes dans l'exercice de nos fonctions. Les relations étant au cœur de la profession enseignante, les dilemmes éthiques sont inévitables. Se préparer et exercer son jugement professionnel constitue un filet de sécurité pour soi, pour ses élèves et pour ses pairs. L'éthique professionnelle est importante pour la communauté enseignante, car elle permet

- la défense de l'intégrité, de l'équité et de la confiance collective.
- la sécurité et préservation de la réputation des personnes enseignantes, des élèves et des centres.
- la cohésion sociale au sein des établissements et le maintien de relations interpersonnelles positives.
- l'application, avec jugement, des règles et règlementations pour la classe, le département et le centre.
- le développement professionnel et la capacité à faire face aux changements sociaux et professionnels.

ET SI ON EN PARLAIT SIMPLEMENT...

Déjà, soulignons que la profession enseignante ne possède pas de code d'éthique défini ni d'ordre professionnel, d'ailleurs. Ce qui ne veut pas dire que les travailleurs et travailleuses des milieux scolaires n'ont pas d'éthique ou ne savent pas agir en conséquence. Simplement qu'il leur revient, individuellement ou en équipe, de se doter de lignes directrices basées sur les valeurs de la profession enseignante pour agir avec professionnalisme face à des situations complexes.

Parmi les ressources disponibles pour soutenir l'éthique professionnelle enseignante, notamment en formation professionnelle, notons la Loi sur l'instruction publique, les codes et lois civils, les codes de vie des établissements, les normes et modalités d'enseignement, les programmes d'études, le référentiel des compétences professionnelles, entre autres.

Toutefois, devant un dilemme dont toutes les issues, en apparence, ont des conséquences plus ou moins négatives pour les personnes impliquées, le personnel enseignant doit pouvoir faire preuve de jugement professionnel. C'est en étant en mesure de comprendre les enjeux et de déterminer les balises (existantes et manquantes) pour agir qu'il pourra trouver une issue créative adéquate et justifiable, en respect de ses valeurs et de celles de la profession.

¹ Les étudiants-enseignants qui ont contribué à cette fiche (par ordre alphabétique) : Blais, Marie-Josée; Boucher, Rémy; Côté, Vincent; Gauthier-Hould, Karine; Girard, Karine; Guillemette, Claude; Léger-Raiche, Amélie; Lussier, Sébastien; Pomerleau, Kathleen; Poulin, Francis; Pratte, Olivier; Roy, Marc-Olivier; Simard-Lebrun, Florence; Tessier, Mélissa; Thivierge, Bruno.

ET SI JE VOULAIS L'INTÉGRER DANS MA PRATIQUE...

Se doter de lignes directrices communes : Pour être en mesure de réfléchir, d'agir et d'assumer nos choix en tant que personne enseignante et qu'équipe, la collaboration est cruciale! Des échanges autour de nos valeurs professionnelles devraient mener vers la mise en forme de principes d'actions positifs, par exemple :

- Offrir un espace bienveillant et inclusif où chaque élève se sent respecté.
- Identifier ses propres valeurs et accepter celles des autres.
- Assurer l'équité pour tous, avoir une pensée collective.
- Respecter la vie privée de toutes les personnes enseignantes et en formation.

Une fois ces principes édictés, il peut s'avérer utile d'identifier un responsable ou de former un comité dans le département, le centre ou avec le centre de services scolaire. Le ou les responsables auront comme mandat de soutenir le personnel en situation de dilemme et de faire évoluer les lignes directrices au fil du temps.

Démarche de résolution d'un dilemme éthique : Voici une démarche en quatre étapes pour faciliter la prise de décisions face à un cas complexe ayant des répercussions sur les personnes impliquées.

Étape 1 : Analyse des faits

- ▷ Qu'est-ce qui pose problème dans la situation ?
- ▷ Quelles sont les parties impliquées (collègue, employeur, organisation, élèves, etc.)?
- ▷ Quels sont les risques possibles pour les parties ?
- ▷ Quelles sont les normes et les règles qui régissent la situation (dispositions légales, réglementaires, déontologiques, morales, convenances liées aux mœurs, autres) ?

Étape 2 : Analyse des valeurs

- ▷ Quelles sont les valeurs à la base de ce dilemme éthique ?
- ▷ Comment concordent-elles, ou non, avec celles des autres parties et de la profession ?
- ▷ Quel est le principal conflit entre ces valeurs ?

Étape 3 : Hiérarchisation des valeurs

- ▷ Quelles sont les valeurs les plus importantes pour vous et pour l'autre partie ?
- ▷ Quelles valeurs communes décidez-vous de privilégier (principale et secondaire)?

Étape 4 : Justification de la décision et action

- ▷ Quelles sont les options possibles, même créatives, et leurs conséquences prévisibles ?
- ▷ Quelle décision semble la plus raisonnable (ou gagnante) pour les parties ?
- ▷ La décision demeure-t-elle valable à moyen ou à long terme ?
- ▷ Seriez-vous à l'aise avec votre décision si elle était connue de l'ensemble des parties ?

Des stratégies pour faire vivre l'éthique professionnelle enseignante dans mon centre :

- Identifier des moments pour en discuter en équipe et l'intégrer dans l'horaire.
- Analyser des études de cas afin de discuter en équipe autour de différentes perspectives.
- Inviter des intervenants externes (professionnels du domaine de l'éthique).
- Élaborer ses propres principes éthiques avec ses élèves dans la classe.
- Intégrer des discussions éthiques dans le programme (entre membres du personnel et pour les élèves).
- Trouver et partager des ressources en ligne.

POUR EN SAVOIR PLUS

CPMT (2022). *Se préparer à un marché du travail en transformation : Référentiel québécois des compétences du futur*. https://www.cpmt.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers_cpmt/Publications/RA_referentiel_CPMT.pdf

COFPE (2004). *Pour une éthique partagée dans la profession enseignante*.

https://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/reseau/formation_titularisation/EthiquePartageProfEns_Avis_f.pdf

Desaulniers, M.P., et Jutras, F. (2012). *L'éthique professionnelle en enseignement: fondements et pratiques*. PUQ.

Lacroix, A., Marchildon, A., et Bégin, L. (2017). *Former à l'éthique en organisation: une approche pragmatiste*. PUQ.

Ministère de l'Éducation (2020). *Référentiel des compétences professionnelles de la profession enseignante*. Gouvernement du Québec.

Pour citer cet article :

Gagné, A. et al. (2023). Vous avez dit...éthique professionnelle? Pour une pratique enseignante réfléchie et créative. *Observatoire de la formation professionnelles du Québec*.